

Sangia Nibandera Law Research
ISSN 3064-2000 (Print) 3064-1349 (Online)
Vol. 2 Issue 1 (2025) 1-24
Published by the Faculty of Law,
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
Available online since: June 30, 2025

<https://publications.lawusn.or.id/index.php/snlr>

Legal Review of Corporate Liability Based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code

*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Arfia¹, Irabiah², La Ode Awal Sakti³, Basrawi⁴, Muh. As Ari AM⁵
^{1,2,3,4,5} Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November
Kolaka, Indonesia
 Corresponding email: arfiafia002@gmail.com

Abstract

Corporations play a significant role in the economic development of society, but they not only have positive impacts, but also cause negative, deviant impacts. where the characteristics and movements are different from conventional crimes in general. Unclear regulations on corporate criminal liability are a major obstacle in eradicating criminal acts committed by corporations. Although corporations have been designated as legal subjects. This research focuses on the study of the regulation of corporate criminal liability based on Law Number 1 of 2023 and to determine the concept of criminalization of corporations as perpetrators of criminal acts. This research uses a normative research method, which focuses on collection and analysis with

Submitted: 21-12-2024 **Last Revised:** 12-05-2025 **Accepted:** 11-06-2025 **Published:** 30-06-2025

© 2025 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study concluded that in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, in addition to two forms of error (intentional and negligence), it also regulates unlawful acts that can be held criminally accountable to corporations and shareholders where each article formulation requires that every act and the consequences of the act must be intended by the perpetrator to be held criminally accountable. The imposition of corporate criminal liability is regulated in Articles 45-50 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, strengthening the teaching/doctrine of piercing the corporate veil in imposing criminal liability on shareholders who commit crimes.

Keywords

Criminal liability, Shareholders, Corporations

Abstrak

Korporasi berperan penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat, akan tetapi tidak hanya berdampak positif, namun menimbulkan dampak negatif yang menyimpang. di mana karakteristik dan pergerakannya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak jelas menjadi kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun korporasi telah ditetapkan sebagai subjek hukum. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan untuk mengetahui konsep pembedaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian di simpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain 2 bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) juga diatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana kepada korporasi dan pemegang saham dimana pada setiap rumusan pasalnya mensyaratkan bahwa setiap perbuatan dan akibat dari

perbuatan itu harus dikehendaki oleh pelaku untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur dalam pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkuat ajaran/doktrin *piercing the corporate veil* dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pemegang saham yang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci

Pertanggungjawaban pidana, Pemegang saham, Korporasi

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karenanya hukum ditempatkan sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum¹. Kekuasaan hukum terletak di atas kekuasaan dan kekuasaan itu harus berpedoman pada hukum yang berlaku dalam Negara, sehingga jika kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berasal dari kehendak masyarakat dan tidak ditetapkan dalam bentuk hukum tertulis (Undang-Undang) dianggap tidak sah². Kegiatan perekonomian di Indonesia dalam hal ini korporasi bergerak dalam berbagai bidang usaha baik dijalankan oleh perseorangan, kelompok dan dalam bentuk badan usaha atau perusahaan. Dalam kesehariannya, selain bentuk badan usaha yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi, dikenal juga badan usaha lain yang tidak berbadan

¹ Yuda, Komang Orba Ambara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Nyoman Utama. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Perbuatan Melampaui Baku Mutu Udara Ambien Sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Preferensi Hukum* 6, no. 2 (2025): 213-218.

² Sembiring, Frans Christian. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direktur Utama PT. Putra Cimandare dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Studi Putusan Nomor. 2519/Pid. Sus/2021/Pn. Medan)." *Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area, 2023.

hukum, misalnya, Persekutuan Firma (Fa) atau Persekutuan Komanditer (CV)³.

Dalam konteks hukum, subjek hukum merupakan konsep fundamental yang membutuhkan pemahaman mendalam karena subjek hukum sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Agra mengemukakan bahwa subjek hukum merupakan setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban sehingga memiliki wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*. Kemudian dalam *strafbaarfeit* yang menjadi subjek hukum adalah manusia (orang) dan badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban⁴. Sebelumnya badan hukum hanya diakui sebagai subjek hukum dalam hukum perdata. Sehingga Hukum pidana tidak menganggap badan hukum sebagai subjek hukum dan dapat dipidana. Kemudian seiring zaman, korporasi belakangan ini dianggap menjadi salah satu subjek hukum dan bisa dikenakan dipidana.

Terdapat beberapa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi diantaranya adalah kejahatan ekonomi, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana suap, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pencucian uang, dan termaksud juga tindak pidana lingkungan hidup. Dari contoh tersebut salah satu kejahatan yang diakibatkan oleh korporasi adalah pergerakan Perseroan Terbatas. Namun pengaturan Perseroan Terbatas sebagai subjek tindak pidana berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam perundang-undangan khusus. Merujuk pada KUHP sendiri saat ini masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa "orang". Bahwa

³ Mustafiddin, Achmad Sofwan, Ferry Adi Jaya, and Lina Susiana. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid. Sus-TPK/2019/PN Sby)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 1 (2023): 79-89.

⁴ Padil, Padil. "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no.1 (2016); Istiqomah, Sofiatul, Abdul Rokhim, and Diyan Isnaeni. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 12, no.2 (2023): 278-297.

hanya orang yang menjadi subjek hukum pidana dalam KUHP, dapat dilihat pada setiap pasal yang berisi perumusan delik selalu dimulai dengan kata “barang siapa” atau orang yang diwajibkan dalam waktu sedang menjalankan jabatan umum.

Selaras dengan perubahan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023, korporasi harus menyesuaikan diri dengan ketentuan baru karena Korporasi merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam mempengaruhi perubahan dan pertumbuhan ekonomi dunia dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran⁵.

Dibandingkan KUHP, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih spesifik mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi, perbedaannya terletak di beberapa aspek di antaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki pengaturan yang lebih jelas tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang tidak terdapat dalam KUHP, Kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi lebih luas dan spesifik, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memiliki pengaturan tentang pembubaran korporasi yang lebih ketat, termasuk pengaturan tentang kekhawatiran korporasi membubarkan diri untuk menghindar pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban korporasi telah termuat pada Pasal 46 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa “Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang memiliki hubungan kerja atau memiliki hubungan lain yang bertindak berdasarkan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”⁶. Dilanjutkan pada Pasal 47 tentang

⁵ Alhakim, Abdurrahman, and Eko Sopyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.3 (2019): 322-336.

⁶ Republik Indonesia. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2023.

pertanggungjawaban korporasi yang menegaskan “Tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi”.

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian tentang studi dokumen, mengkaji undang-undang, teori hukum, pendapat para ahli dan sarjana. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian, Peneliti melakukan penelusuran bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, Buku-buku, artikel/karya ilmiah, dan literature-literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian dalam hal menganalisa bahan hukum yang diperoleh peneliti menggunakan metode analisa normatif yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi atau kesimpulan terhadap bahan-bahan yang telah diolah. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini tidak terdapat fariabel numerik melainkan hanya memberikan gambaran/deskripsi mengenai temuan-temuan dan disusun secara sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Permasalahan dalam hukum pidana adalah tentang perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pemidanaan. Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Kemudian menurut pendapat Titik Triwulan bahwa dengan dasar pertanggungjawaban, yang dapat

mengakibatkan munculnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya⁷. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil perbuatannya, sehingga ia dapat dituntut untuk melaksanakan pidana hukuman yang diwajibkan kepadanya.

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal (1) dan Pasal (2) dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan” dan “Perbuatan yang dikenakan pidana merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana apabila secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Sehingga Pertanggungjawaban pidana mencakup asas kesalahan (*principle of Guilty*). Dalam asas pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat kemungkinan pertanggungjawaban alternatif dan pertanggungjawaban absolut. Namun, apabila dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan akibat tindakan-tindakan tersebut, jika tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Oleh karena itu dalam prinsip pertanggungjawaban yang terdapat dilapangan hukum pidana adalah asas kesalahan (*schuld*) atau asas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya tersebut termaksud dalam bentuk kesengajaan

⁷ Kamaruddin, Kamaruddin. “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kabupaten Mamasa (Studi Kasus Putusan No 28/Pid. Sus-TPK/2022/PN Mam dan No 29/Pid. Sus-TPK/2022/PN Mam)”. *Skripsi*. Universitas Sulawesi Barat, 2023.

ataupun dalam bentuk kelalaian.⁸ Dalam KUHP lama Subjek Hukum hanya berupa orang perseorangan karena dalam perumusannya yang selalu dimulai dengan kata “barang siapa” sehingga yang dimintai pertanggungjawaban hanya berupa orang meskipun kesalahan itu dilakukan untuk kepentingan korporasi namun yang bertanggung jawab adalah pengurus korporasi. KUHP lama belum mengenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan korporasi sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal itu dikarenakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang ditetapkan sebagai subyek hukum pidana hanyalah manusia (*naturlijke person*).

Namun demikian, asas *sociates delinquere non potest* masih dianut oleh KUHP, yang berarti bahwa badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, karena awal mulanya pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi di Indonesia hanya dibebankan pada pertanggungjawaban secara individual yakni terhadap pengurus, anggota badan pengurus, dan komisaris seperti yang tertuang pada Pasal 59 KUHP, yang mengatur mengenai kepengurusan suatu badan : “Menegenai hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, oleh karena itu pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”⁹. Menurut Pasal 59 KUHP, apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili

⁸ Indraswara, Dede, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari. "Corporate Criminal Liability of Corruption Criminal Actions PT. Sinarmas Asset Management: Study of Supreme Court Ruling Number 1228 K/Pid. Sus/2023." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 5, no.2 (2024): 137-184. Lihat juga Agustinus, Akwila, and Ridwan Arifin. "Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5.2 (2025): 1405-1433; Baiquni, Muhammad Iqbal, et al. "Criminalization Arrangements for Corporations (Comparative Study of Indonesia and Australia)." *Unnes Law Journal* 9, no.2 (2023): 489-508.

⁹ Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no.1 (2023): 837-844.

atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi atau untuk memberikan manfaat bagi korporasi bukan bagi pribadi pengurus. Sedangkan korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

Seiring perkembangannya, setelah dilakukan revisi Undang-Undang, di dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan beberapa Undang-Undang diluar KUHP baru telah mengakui bahwa orang perseorangan dan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi pun bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia, serta dalam mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹⁰. Maka dari itu patut dilihat dan dikaji bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi. Berdasarkan pengaturannya, Pengaturan pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 145 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP disebutkan bahwa: "Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi". Sehingga dapat diartikan bahwa seluruh bentuk kesalahan yang ada pada ketentuan pidana yang menggunakan frasa "setiap orang" di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP berlaku bagi orang perseorangan termasuk korporasi, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik kepada perorangan maupun korporasi untuk bertanggung jawab secara pidana atas tindakan-tindakan yang dilakukan olehnya atau oleh anggota-anggotanya.

Terdapat beberapa konsep mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi diantaranya:

1) Identifikasi

Dalam konsep ini, digunakan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, perseorangan atau kelompok yang memiliki

¹⁰ *Ibid.*

peran kunci dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tindak pidana di dalam korporasi.

2) *Strict Liability*

Dalam konsep ini, perusahaan dipandang bertanggung jawab atas tindakan fisik pemegang saham, manajemen, agen, perwakilan atau karyawan. Dalam bidang hukum pidana, "strict liability" berarti tidak perlu dibuktikan kesengajaan atau "mens rea" untuk satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau actus reus, dimana unsur-unsur yang memerlukan kesengajaan, kelalaian atau pengetahuan dapat dari kejahatan lain.

3) *Vicarious Liability*

Dalam pembahasannya, konsep ini merujuk kepada atasan yang harus bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan bawahannya. Asas hukum "*vicarious liability*" menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindakan orang lain ketika keduanya terlibat dalam tindakan Bersama. Doktrin tersebut secara konvensional merupakan konsep yang muncul dari sistem hukum "*common law*" yang dikenal dengan "*superior responsibility*", yaitu tanggung jawab sekunder yang timbul dari "*doctrine of agency*" di mana pelaku bertanggung jawab atas tindakannya sendiri yang bertanggung jawab atas bawahannya sendiri. Perlu diperhatikan bahwa asas ini dapat diterapkan berdasarkan asas pendelegasian.

Merujuk pada ketentuannya pertanggungjawaban korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Dwidja Priyatno adalah pertanggungjawaban pengganti terkait dengan kesalahan yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pembaharuan hukum pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait Pertanggungjawaban Pidana terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Korporasi merupakan subjek tindak pidana¹¹. Kemudian dilanjutkan ayat (2) bahwa "Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, BUMN, BUMD, yayasan, dan koperasi. Termasuk di dalamnya yang tidak berbadan hukum, seperti badan usaha yang

¹¹ Priyatno, H. Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau sejenisnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan pengertian korporasi dipertegas kembali dalam Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum seperti persekutuan firma, persekutuan komanditer, atau yang sejenisnya”.

Barda Nawawi Arief juga mengatakan “Terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korporasi yang diakui sebagai subjek hukum tindak pidana tidak hanya sebatas pada korporasi yang berbadan hukum melainkan termasuk beberapa orang sebagai suatu perkumpulan yang tidak berbadan hukum”. Dalam artian perkumpulan mempunyai arti yang luas dan mempunyai unsur karena:

- 1) Adanya unsur kepentingan bersama
- 2) Adanya unsur kehendak bersama
- 3) Adanya unsur tujuan
- 4) Adanya unsur kerjasama yang jelas

Kemudian dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya korporasi harus memenuhi bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya :

- a. Denda: Jumlah denda yang dijatuhkan biasanya cukup besar untuk memberikan efek jera. Apabila suatu korporasi tidak menunaikan pembayaran pidana denda dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Namun apabila korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda maka korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.
- b. Pencabutan izin usaha: Terdapat Sanksi yang akan dikenakan untuk dapat melumpuhkan kegiatan usaha korporasi.
- c. Pembubaran badan hukum: Sanksi terberat ini dapat mengakibatkan hilangnya keberadaan legal korporasi.

- d. Tindakan perbaikan: Korporasi diwajibkan agar memperbaiki kerusakan dan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan. Jika ganti rugi tidak terpenuhi maka kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi (Pasal 120 ayat 3).

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini terdapat pasal-pasal terkait pertanggungjawaban korporasi dimana korporasi yang dimaksud adalah badan usaha maupun tidak berbadan hukum yang berbentuk firma, persekutuan komanditier atau yang dipersamakan menurut peraturan perundang-undangan tertuang pada pasal 12, 20, 36 dan 37 serta pada pasal 45 hingga pasal 50¹².

Pengaturan tentang tindak pidana korporasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang tertuang dalam Pasal 45 dan 46.

Pasal 45 berbunyi : “1) Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, 2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, atau sejenisnya, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 46 berbunyi : “Korporasi ialah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi. Korporasi atau perseorangan dengan berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Selanjutnya ditentukan kembali pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai tindak pidana korporasi di mana perumusannya mengadopsi berbagai doktrin pertanggungjawaban korporasi kepada Korporasi dan Pengurus.

¹² *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.*

Pasal 47 berbunyi : “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi”.

Sedangkan pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang tindak pidana korporasi.

Pasal 48 berbunyi : “Tindak pidana oleh korporasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi; menguntungkan korporasi secara melawan hukum; diterima sebagai kebijakan korporasi; Korporasi tidak melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menentukan tentang subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diatur dalam Pasal 49 berikut.

Pasal 49 berbunyi : “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi”.

Bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 46, 47 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP maka seluruh pengaturan kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pemegang saham apabila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham merupakan orang yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana tersebut.

Kemudian melalui Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditentukan tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus.

Pasal 50 berbunyi : “Alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi dapat juga diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi”.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai alasan pembeda dan Alasan pemaaf tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi, alasan pembeda dan alasan pemaaf dapat dijelaskan oleh pelaku tindak pidana korporasi sepanjang dalam hal perseorangan yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut dapat membuktikan bahwa alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan mengenai bentuk alasan pembeda dan tidak dijelaskan mengenai bentuk alasan apa yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf dapat diajukan oleh sebuah korporasi, meski telah diatur secara umum mengenai alasan pemaaf dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang termuat pada Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Pasal 42 memuat tentang alasan seorang pelaku melakukan tindak pidana dengan adanya paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau Dipaksa dengan ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Pasal 43 memuat tentang pembelaan bagi pelaku apabila melakukan tindak pidana akibat suatu paksaan sehingga menyebabkan jiwanya terganggu atau ancaman serangan. Pasal 44 memuat tentang tanggung jawab penuh pemberi wewenang dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

Sementara itu, pasal-pasal terkait dengan tindak pidana dan pertanggungjawabannya termuat dalam pasal 12 yang ketentuannya berisi tentang peraturan perundangan mengenai sanksi pidana atau tindakan dan mengenai alasan perbuatan

tindak pidana itu dapat dikenakan pidana serta tindak pidana tersebut terbukti melawan hukum. Selanjutnya pasal 20 memuat tentang pelaku tindak pidana dengan alasan perbuatan pidananya yang menyebabkan kerugian. Lalu pada pasal 36 memuat pengaturan bahwa "Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Dilanjutkan dengan Pasal 37 bahwa "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain". Kemudian Pasal 38 memuat hal-hal tentang kondisi kesehatan pelaku tindak pidana kejahatan.

Pada pasal 12, 20, 36, 37 dan 38 seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana jika melanggar undang-undang dan ada sanksinya, dilakukan sendiri, dengan perantara, turut serta atau dengan menggerakkan orang lain, serta akan diminta pertanggungjawaban jika dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan serta telah memenuhi unsur.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan untuk suatu tindak pidana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya jika syarat-syarat berikut dipenuhi¹³:

- a. Dilakukan karena mewakili atas nama korporasi;
- b. Dilakukan demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
- c. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- d. Diterima sebagai kebijakan korporasi;
- e. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan

¹³ Sugiyatmo, Agus, Vience Ratna Multiwijaya, and Aprima Suar. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Penetapan Harga (Price Fixing)." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no.6 (2024): 3211-3227.

terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

- f. Atau korporasi membiarkan pengurusnya melakukan tindak pidana (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 2023).

Dalam buku kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ketentuan pidana yang berisi tentang kesalahan. Pengaturan kesalahan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ada pasal-pasal yang secara eksplisit menyebutkan tentang perbuatan yang dikategorikan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, namun juga ada pasal-pasal yang tidak secara jelas mengkategorikan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan tetapi menggunakan frasa melawan hukum. Selain itu, ada juga pasal-pasal yang sama sekali tidak mengkategorikan perbuatannya baik dalam bentuk kesengajaan, kealpaan maupun perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hanya 1 pasal yang secara eksplisit menggunakan frasa dengan sengaja, 20 pasal yang menggunakan frasa kealpaan.

2. Konsep Pidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada umumnya Kata "pidana" diartikan sebagai pembebanan hukum, sedangkan kata "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa melakukan kesalahan atau perbuatan pidana. Dalam hukum pidana sistem pertanggungjawaban (*liability*) yang demikian inilah yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahwa ajaran kesalahan ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*, yaitu suatu doktrin yang dilandaskan pada *maxim Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti "suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat"¹⁴.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 2 kelompok antara lain Pertama, kesengajaan (*dolus*)

¹⁴ Kusumo, Bambang Ali. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Wacana Hukum* 7, no. 2 (2008).

adalah untuk yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan atau perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi, unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakikat dan akibat perbuatan yang dilakukan tersebut kesalahan terbagi menjadi 2, antara lain¹⁵:

- 1) Kesalahan psikologis adalah keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa sehingga pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu.
- 2) Kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Menurut kesalahan *normative* kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian yang kedua adalah “*Culpa*/kelalaian/kealpaan” dalam suatu kesalahan lebih ringan jika dibandingkan dengan “kesengajaan” sehingga hukuman yang diperoleh lebih ringan. Kealpaan yang dimaksud adalah bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang tersebut. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*) sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu:

- 1) *Bewuste schuld* (*culpa* tanpa kesadaran) yaitu seseorang telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat.
- 2) *Onbewuste schuld* (*culpa* yang tidak disadari), kondisi di mana seseorang tidak pernah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, padahal seharusnya ia memperhitungkan akan dampak yang timbul dari suatu kegiatan.

Pengaturan pedoman tentang pembedaan bagi pelaku tindak pidana korporasi diatur secara rinci dalam Pasal 56

¹⁵ Prakarsa, Ragil Surya, et al. "Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 701-706.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menentukan tentang dasar pertimbangan dalam pidanaan terhadap Korporasi. Pasal 56 memuat tentang pidanaan yang harus dipertimbangkan, mulai dari tingkat kerugian, keterlibatan pengurus yang memiliki kedudukan di dalam korporasi, jangka waktu tindak pidana yang dilakukan, bentuk kesalahan, keterlibatan pejabat petinggi, keadilan untuk masyarakat, dan rekam jejak pergerakan usaha korporasi serta pengaruh pidanaan korporasi.

Sedangkan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku diatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang termuat dalam Pasal 118 tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur tentang pidana denda, dan pada Pasal 120 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dimuat dengan lebih detail pembebanan korporasi tentang pidana tambahan yang sebelumnya telah disebutkan dalam pasal 118. Sedangkan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang pidana denda, lalu pada Pasal 122 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengatur dan memuat tentang jangka waktu pembayaran pidana denda.

Tindak Pidana perbuatan curang Pengurus atau Komisaris diatur dalam Pasal 516, bahwa Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda apabila pengurus memudahkan bawahannya melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian, menanggukkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah, tidak memenuhi kewajiban untuk pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan dalam keadaan yang sebenarnya.¹⁶

¹⁶ Lihat Prasetya, Muhammad Djaelani, and Ratnawati Ratnawati. "Upaya Re-Definisi Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 868-884; Kuswandi, Kuswandi, Yudi Junadi, and Aulia Putri. "Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam

Selanjutnya diteruskan pada Pasal 517 memuat tentang status korporasi dan ancaman pidana yang akan dikenakan oleh korporasi atau jajarannya. Pasal 517 merinci mengenai Pengurus atau komisaris Korporasi yang sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan secara curang mengurangi hak kreditur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 512, maka dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda. Kemudian Pasal 518 mengatur tentang serangkaian tindakan yang dilakukan pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 516, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan mengakibatkan Korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda.

Merujuk dari uraian tersebut jenis-jenis pidana kejahatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, antara lain¹⁷:

- 1) Pidana Pidana
 - a. Denda: Jumlah denda yang dijatuhkan biasanya cukup besar untuk memberikan efek jera.
 - b. Mencabut izin usaha: Dapat melumpuhkan kegiatan usaha korporasi.
 - c. Pembubaran badan hukum: Sanksi terberat ini dapat mengakibatkan hilangnya keberadaan legal korporasi.
 - d. Melakukan tindak perbaikan: untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
- 2) Pidana Administratif
 - a. Penghentian izin usaha : Kehilangan izin usaha sebagai sanksi administratif.
 - b. Pembayaran biaya administratif : Korporasi dapat dikenakan biaya administratif sebagai sanksi administratif.
 - c. Pengawasan khusus : Korporasi dapat dikenakan pengawasan khusus sebagai sanksi administratif.
- 3) Pidana Perdata

Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022).

¹⁷ Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.

- a. Ganti rugi : Korporasi dapat dikenakan ganti rugi sebagai sanksi perdata.
 - b. Penghentian kegiatan : Korporasi dapat dikenakan penghentian kegiatan sebagai sanksi perdata.
 - c. Pembayaran biaya proses : Korporasi dapat dikenakan biaya proses sebagai sanksi perdata.
- 4) Pidana Lainnya
- a. Pidana lingkungan
 - b. Pidana keuangan
 - c. Pidana teknologi informasi

Pengaturan mengenai sanksi, perlu menilik kembali bahwa sanksi pidana denda minimum yang dikenakan kepada korporasi adalah paling sedikit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang lebih sedikit daripada yang dirancangkan pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP yakni denda minimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adapun dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur mengenai Sanksi Tindakan yang dapat dilakukan terhadap Korporasi yang diantaranya berupa pengambilalihan Korporasi, penempatan di bawah pengawasan, dan/atau penempatan Korporasi di bawah pengampuan. Merujuk pada pasal ini, Penulis hingga saat ini tidak menemukan sumber hukum seperti Peraturan Pemerintah yang ditentukan dalam Pasal 124 tentang pelaksanaan sanksi tindakan tersebut. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa sanksi berupa tindakan tersebut dari segi muatan hingga pelaksanaan aturan masih cukup ambigu dengan belum dicantumkan nya penjelasan tentang tujuan diadakannya Tindakan terhadap sebuah Korporasi, pihak atau lembaga apa yang akan menjadi pelaksana tindakan seperti pengambilalihan, pengawasan, bahkan yang akan mengampu Korporasi yang dikenakan sanksi tindakan, serta masa diterapkannya Tindakan kepada korporasi.

D. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, selain 2 bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana kepada korporasi karena pengurus

korporasi melawan hukum dan melakukan tindak pidana sesuai dengan fungsi, jabatannya dan kewenangannya. Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah jauh lebih menyeluruh dibandingkan dengan KUHP terdahulu dan peraturan lainnya dengan turut menentukan dalam Pasal 145 bahwa "Setiap Orang" merupakan orang perorangan, termasuk korporasi yang mengindikasikan bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat membuat korporasi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan.

Yang menjadi penentu kesalahan korporasi terletak pada pengurus yang melakukan tindak pidana atas kepentingan korporasi dan dibuktikan dengan suatu kesalahan pada diri pengurus maupun korporasi. Sehingga yang dibuktikan tidak hanya pengurus yang melakukan tindak pidana, melainkan kesalahan juga pada dirinya, yang mana kesalahan tersebut secara otomatis menjadi kesalahan korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur dalam Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

E. Referensi

- Agustinus, Akwila, and Ridwan Arifin. "Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): 1405-1433.
- Alhakim, Abdurrakhman, and Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.3 (2019): 322-336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Baiquni, Muhammad Iqbal, et al. "Criminalization Arrangements for Corporations (Comparative Study of Indonesia and Australia)." *Unnes Law Journal* 9, no.2 (2023): 489-508. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.74129>

- Indraswara, Dede, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari. "Corporate Criminal Liability of Corruption Criminal Actions PT. Sinarmas Asset Management: Study of Supreme Court Ruling Number 1228 K/Pid. Sus/2023." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 5, no.2 (2024): 137-184. <https://doi.org/10.15294/digest.v5i2.3984>
- Istiqomah, Sofiatul, Abdul Rokhim, and Diyan Isnaeni. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 12, no.2 (2023): 278-297. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.43642>
- Kamaruddin, Kamaruddin. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kabupaten Mamasa (Studi Kasus Putusan No 28/Pid. Sus-TPK/2022/PN Mam dan No 29/Pid. Sus-TPK/2022/PN Mam)". *Skripsi*. Universitas Sulawesi Barat, 2023.
- Kusumo, Bambang Ali. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Wacana Hukum* 7, no. 2 (2008).
- Kuswandi, Kuswandi, Yudi Junadi, and Aulia Putri. "Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.3083>
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no.1 (2023): 837-844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Mustafiddin, Achmad Sofwan, Ferry Adi Jaya, and Lina Susiana. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid. Sus-TPK/2019/PN Sby)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 1 (2023): 79-89. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i1.3259>
- Padil, Padil. "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no.1 (2016). <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.556>

- Prakarsa, Ragil Surya, et al. "Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Puan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 701-706. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.307>
- Prasetya, Muhammad Djaelani, and Ratnawati Ratnawati. "Upaya Re-Definisi Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 868-884. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.549>
- Priyatno, H. Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Republik Indonesia. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023* tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara, 2023.
- Sembiring, Frans Christian. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direktur Utama PT. Putra Cimandare dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajaka (Studi Putusan Nomor. 2519/Pid. Sus/2021/Pn. Medan)." *Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area, 2023.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyatmo, Agus, Vience Ratna Multiwijaya, and Aprima Suar. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Penetapan Harga (Price Fixing)." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no.6 (2024): 3211-3227.
- Yuda, Komang Orba Ambara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Nyoman Sutama. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Perbuatan Melampaui Baku Mutu Udara Ambien Sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Preferensi Hukum* 6, no. 2 (2025): 213-218. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3290.213-217>

This page is intentionally left blank